

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17057875>

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Химматкулова Гульхаё Рахимджоновна,

Студент магистратуры УМЭД,

по направлению Международные отношения

E-mail: ms.djaniyeva99@gmail.com

***Аннотация.** В статье проведён анализ существующих определений «зелёной» экономики и рассмотрены вопросы международного сотрудничества в этой области. Следует отметить, что переход к зелёной экономике представляет собой приоритетное направление для устойчивого развития Узбекистана. В статье рассматриваются международные и национальные подходы, оцениваются текущие вызовы и возможности Узбекистана в этой сфере. Особое внимание уделено адаптации зарубежных практик к условиям Узбекистана.*

***Ключевые слова:** Зелёная экономика, устойчивое развитие, Узбекистан, перспективы, международное сотрудничество.*

Введение

В настоящее время в мире совокупность экологических, экономических и социальных проблем сформировала существенные предпосылки для возникновения нового направления в науке – «зеленой» экономики. Сутью этой экономики является то, что на планете ресурсы ограничены и темпы возобновления природных ресурсов намного медленнее относительно роста численности населения Земли.

Концепция «зелёной экономики» как основа устойчивого развития получила широкое распространение после саммита Рио+20 (2012), где была обозначена

как стратегический вектор для стран с различным уровнем развития. Согласно определению Программы ООН по окружающей среде, «зелёная экономика» — это экономика, способствующая повышению благосостояния людей, снижению рисков для окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов¹.

Цель исследования — выявить перспективы международного сотрудничества и определить возможности адаптации опыта Индии, Южной Кореи и Израиля к условиям Узбекистана.

Методы

Анализ нормативных документов.

В Республике Узбекистане данное направление официально закреплено в ряде стратегических документов, в том числе в Указе Президента Республики Узбекистан №ПП–4477 от 4 октября 2019 года, которым утверждена «Стратегия перехода Республики Узбекистан к зелёной экономике на 2019–2030 годы»². Вопросы перехода к экологически устойчивой модели рассматриваются также в рамках реализации Целей устойчивого развития ООН, особенно целей: №7- доступная энергия; №12- ответственное потребление и производство и №13- борьба с изменением климата³.

Статистическая оценка потенциала ВИЭ в Узбекистане.

Узбекистан имеет существенный потенциал в сфере возобновляемых источников энергии. К примеру, более 300 солнечных дней в году и оценочный ветряной потенциал на уровне 520 млрд кВт·ч в год⁴, делает страну привлекательным партнёром для международного экологического сотрудничества. На практике это находит отражение в реализации масштабных

¹ UNEP. *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. 2011. \\[Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication | UNEP - UN Environment Programme](#)

² Указ Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2019 года №ПП–4477. \\[ПП-4477-сон 04.10.2019. Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019-2030 годов](#)

³ Цели в области устойчивого развития. \\[Цели в области устойчивого развития — Устойчивое развитие](#)

⁴ UNDP Uzbekistan. *Renewable Energy Roadmap for Uzbekistan*. 2020. \\[Context of renewable energy in Uzbekistan – Solar Energy Policy in Uzbekistan: A Roadmap – Analysis - IEA](#)

энергетических проектов с участием таких компаний, как Masdar (ОАЭ) и ACWA Power (Саудовская Аравия), в рамках которых осуществляется строительство солнечных электростанций в Навоийской и Джизакской областях.

Кроме того, Узбекистан активно интегрируется в глобальные климатические инициативы посредством взаимодействия с международными финансовыми институтами, включая Зелёный климатический фонд, Глобальный экологический фонд и Европейский банк реконструкции и развития, что открывает дополнительные возможности для финансирования зелёных проектов. Тем не менее, процесс экологической трансформации сопровождается рядом вызовов, среди которых можно выделить недостаточную инфраструктурную базу, дефицит квалифицированных кадров, а также затруднённый доступ к источникам финансирования инновационных проектов. В данной перспективе развитие международного сотрудничества представляется важным условием повышения институционального и технологического потенциала страны на пути к устойчивому развитию.

Сравнительный анализ зарубежных практик.

Индия уже имеет успешный опыт в области солнечной энергетики и технологий хранения энергии. Опыт Индии в реализации проекта «National Solar Mission (NSM)»¹ представляет значительный интерес для Узбекистана с точки зрения масштабного развития солнечной энергетики. Запущенная в 2010 году инициатива позволила Индии увеличить установленную мощность солнечных электростанций до 60 ГВт к 2023 году — в 20 раз по сравнению с уровнем начала программы, приблизившись к целевому показателю 100 ГВт, установленному на 2022 год. Индия занимает третье место в мире по объёмам солнечной генерации, уступая лишь Китаю и США, и планирует достичь 500 ГВт к 2030 году, при этом предполагается, что солнечная и ветровая энергия будут покрывать до 50% потребностей страны.

¹ National Solar Mission (NSM) \ \ [Национальная солнечная миссия - цель достичь 100 ГВт солнечной энергии к 2022 году](#)

Программа «The Green New Deal»¹, реализуемая в Южной Корее с 2020 года, демонстрирует комплексный подход к снижению углеродных выбросов, повышению энергоэффективности и одновременно стимулированию экономического роста через создание «зелёных» рабочих мест. Одним из ключевых направлений стала масштабная модернизация инфраструктуры, включая более 15 000 зданий к 2022 году, с внедрением энергоэффективных технологий, интеллектуальных систем отопления и новых строительных стандартов. Уже к 2025 году, согласно данным Министерства окружающей среды Республики Корея, программа обеспечила создание свыше 650 000 рабочих мест в таких секторах, как строительство, производство энергоэффективных материалов и ИТ-разработка для «умных» зданий². Для Узбекистана, где уровень занятости в экологическом секторе остаётся ограниченным, адаптация подобных механизмов может сыграть двойную роль: с одной стороны, способствовать декарбонизации экономики за счёт повышения энергоэффективности зданий, с другой — стимулировать занятость, особенно среди молодёжи и в регионах. Внедрение строительных норм, основанных на корейской модели, а также реализация программ государственной поддержки для МСБ в «зелёной» сфере, может стать катализатором формирования нового сегмента рынка труда.

Проект «Israel Water Innovation Center», которая реализуется с 2006 года, направлена на разработку и внедрение инновационных технологий в условиях острого дефицита водных ресурсов. Израиль, благодаря IWIC, стал мировым лидером в области водосбережения, обеспечивая до 70% питьевой воды за счёт опреснения морской воды, а также перерабатывая до 80% сточных вод — наивысший показатель в мире. Особое внимание уделяется капельному орошению и системам повторного использования воды, что позволяет израильскому сельскому хозяйству, потребляющему 50% всей воды, использовать лишь 5% природных водных ресурсов.

¹ Korea's Green New Deal Strategy. \\ [Press Releases - 과학기술정보통신부 >](#)

² Five Years After Its Introduction, the Green New Deal Is Still Incredibly Popular By Grace Adcox and Catherine Fraser.2024. \\ [Five Years After Its Introduction, the Green New Deal Is Still Incredibly Popular](#)

Результаты.

Энергетический потенциал Узбекистана: более 300 солнечных дней в году и ветряной потенциал до 520 млрд кВт·ч/год.

Совместные проекты: строительство солнечных электростанций в Навоийской и Джизакской областях (Masdar, ACWA Power).

Опыт Индии: реализация «National Solar Mission» (с 2010 г.) позволила увеличить мощность солнечных электростанций до 60 ГВт к 2023 г. План — 500 ГВт к 2030 г.

Опыт Южной Кореи: программа «Green New Deal» (с 2020 г.) — модернизация инфраструктуры, создание 650 тыс. рабочих мест, развитие энергоэффективных технологий.

Опыт Израиля: проект «Israel Water Innovation Center» (с 2006 г.) — 70% питьевой воды обеспечивается за счёт опреснения, до 80% сточных вод перерабатывается, внедрены технологии капельного орошения.¹

Обсуждение

Опыт зарубежных стран показывает, что внедрение инноваций в энергетике и водном хозяйстве способствует экономическому росту и экологической безопасности. Для Узбекистана важна адаптация этих практик:

от Индии — создание солнечных ферм и развитие систем хранения энергии;

от Южной Кореи — модернизация зданий, стимулирование занятости в «зелёном» секторе;

от Израиля — водосберегающие технологии, капельное орошение и переработка сточных вод.

Заключение

Следовательно, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что стратегическое международное сотрудничество является ключевым фактором к переходу к устойчивому развитию зелёной экономики. Успех таких стран, как

¹ [WaterEdge.IL](https://www.wateredge.il/) - המכללה האקדמית כנרת

Индия, Южная Корея и Израиль, демонстрирует, что интеграция инновационных решений в сочетании с государственным регулированием и стимулирующими мерами способствует созданию новых рабочих мест, росту энергетической независимости и экологической безопасности. Для Узбекистана применение этого опыта возможно при условии адаптации к национальным условиям и развития собственной научной и институциональной базы. Рекомендуется инициировать межгосударственную платформу для сотрудничества, например, с Индией, Южной Кореей или с Израилем, для обмена опытом и технологиями. Также, развить кадровый потенциал, вовлекая молодежь в образовательные курсы или переподготовки. И последнее, целесообразно усилить сотрудничество с разными институтами для привлечения грантов и инвестиций в эту область.

Список использованной литературы:

1. Five Years After Its Introduction, the Green New Deal Is Still Incredibly Popular By Grace Adcox and Catherine Fraser.2024.\\[Five Years After Its Introduction, the Green New Deal Is Still Incredibly Popular](#)
2. Korea's Green New Deal Strategy.\\ [Press Releases - 과학기술정보통신부 >](#)
3. National Solar Mission (NSM)\\ [Национальная солнечная миссия - цель достичь 100 ГВт солнечной энергии к 2022 году](#)
4. UNDP Uzbekistan. *Renewable Energy Roadmap for Uzbekistan*. 2020.\\ [Context of renewable energy in Uzbekistan – Solar Energy Policy in Uzbekistan: A Roadmap – Analysis - IEA](#)
5. UNEP. *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. 2011. \\ [Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication | UNEP - UN Environment Programme](#)
6. [WaterEdge.IL - בנרת האקדמית המכללה](#)
7. Указ Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2019 года №ПП–4477.\\ [ПП-4477-сон 04.10.2019. Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019-2030 годов](#)
8. Цели в области устойчивого развития.\\ [Цели в области устойчивого развития — Устойчивое развитие](#)